

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312141>

MARKAZIY OSIYO TASVIRIY SAN'ATIDA BOLALAR OBRAZINING TASVIRLANISHIDA PSIXOLOGIK TAMOYILLAR

Turabekova Marjona Usubali qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Dastgoh va kitob grafikasi mutaxassisligi 1-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Markaziy Osiyo tasviriy san'atida bolalar obrazining tasvirlanishida psixologik yondashuvlarning o'rni tahlil qilinadi. Mazkur maqolada Markaziy Osiyo xalqlarining ko'p asrlik san'at an'analari inson ruhiy olamini chuqur aks ettirishga yo'naltirilgani, bolalarning tasvirlanishida rassomlar faqat tashqi ko'rinishni emas, balki ularning ruhiy dunyosini, his-tuyg'ularini ham nozik tarzda aks ettirishga intilganlari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** Grafika san'ati, kitob grafikasi, psixologik yondashuv.*

PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE DEPICTION OF THE IMAGE OF CHILDREN IN THE VISUAL ARTS OF CENTRAL ASIA

Turabekova Marjona Usubali qizi

National Institute of painting and design named after Kamoliddin Behzod

Specialty of easel and book graphics 1st year graduate

***Annotation:** this article analyzes the role of psychological approaches in the depiction of the image of children in the visual arts of Central Asia. In this article, the centuries-old art traditions of the peoples of Central Asia are directed to a deep reflection of the human spiritual world, in the representation of children, artists seek to subtly reflect not only appearance, but also their spiritual world, feelings.*

***Keywords:** Graphic art, book graphics, psychological approach.*

Bilamizki, Markaziy Osiyo xalqlarining ko‘p asrlilik san‘at an‘analari inson ruhiy olamini chuqur aks ettirishga yo‘naltirilgan. Xususan, tasviriy san‘atda bola obrazi beg‘uborlik, samimiyat va kelajakka ishonch ramzi sifatida alohida o‘rin tutadi. Bolalarning tasvirlanishida rassomlar faqat tashqi ko‘rinishni emas, balki ularning ruhiy dunyosini, his-tuyg‘ularini ham nozik tarzda aks ettirishga intilganlar.

Shuningdek, Markaziy Osiyoning qadimiy tasviriy san‘at an‘anasida inson, ayniqsa bola obraziga alohida e‘tibor qaratilgan. Qadimgi miniatyura san‘atida, ayniqsa temuriylar va keyingi davr musavvirlari asarlarida, bolalar hayoti va ular orqali ifodalangan ijtimoiy qadriyatlar aks ettirilgan. XIX–XX asrlar davomida realizm oqimi ta‘sirida bolalar hayoti yanada real va hissiy tafsilotlar bilan boyitilgan holda tasvirlana boshladi.

Kitob grafika san‘atida bolalar siymosi odatda yumshoq chiziqlar bilan ishlanib, yorqin va iliq ranglar orqali ifodalangan, shuningdek, tabiiy mimika va erkin harakatlar bilan jonlantirilgan. Bolalarning yuz ifodalari quvonch, hayrat, qiziqish va ba‘zan g‘amginlik kabi holatlarni aks ettirib, ularning ruhiy holatini aniq ifodalashga xizmat qilgan. Rassomlarning asarlarida ko‘rishimiz mumkinki, bolalar obrazlari aks ettirilgan asarlarda ular ko‘pincha tabiat qo‘ynida, oilaviy muhitda yoki o‘yin faoliyati jarayonida tasvirlangan. Bu orqali rassomlar bolaning ichki erkinligi, hayotiy kuchi va quvonchini yetkazishga harakat qilganlar. Tabiat fonining keng tasvirlanishi bola va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalash vositasi sifatida xizmat qiladi. Rassomlari bolalarni tasvirlar ekan, ularning milliy liboslari, an‘anaviy o‘yinlari, urf-odatlari orqali milliy o‘zlikni ham aks ettirganlarini guvohi bo‘lamiz. Bu elementlar bolalar obrazini nafaqat estetik, balki ruhiy va madaniy nuqtai nazardan ham boyitadi.

Tasviriy san‘atda bolalar obrazining tasvirlanishini **psixologik aspektlarning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilar ahamiyatga egadir:**

✚ **Samimiyat va tabiiylik** tamoyili bunda bola obrazlari sun‘iylikdan xoli, o‘ziga xos tabiiy tuyg‘ular bilan tasvirlanadi.

✚ **Hayotiy kuch va orzular navbatdagi tamoyil bo‘lib, unda bobolalar** tasvirida kelajakka ishonch, hayot quvonchi va orzular ifodalanadi.

✚ **Milliy identitet** tamoyili orqali esa bolalarning milliy liboslari, urf-odatlarini orqali ularning ruhiy va madaniy o'ziga xosligi ifodalanadi. Realizm oqimi ta'sirida bolalar real hayotdagi holatlar bilan ko'proq tasvirlana boshladi. Psixologik aspektlari esa bola qalbining tasviri, bola va atrof-muhit o'rtasidagi munosabat va bola va milliy identitetni tashkil etadi.

Mashhur rassomlar ijodida bolalar obrazining psixologik tasviri haqida tahlil etadigan bo'lsak ko'plab rassomlarning ijodiy asarlarini misol tariqasida tahlil qilish mumkin. Masalan, Medat Kagarovning asarlarida bolalar obrazlari samimiy, yorqin va

chuqur psixologik ifoda bilan gavdalangan. U bolalarni insoniyat kelajagi sifatida ko'rsatib, ularning orzulari, beg'uborligi va hayotga bo'lgan ishonchini o'ziga xos rang-

baranglik va erkin kompozitsiya orqali yoritgan. Medat Kagarov bolalar obrazini tasvirlashda faqat tashqi ko'rinishga emas, balki bolaning ichki dunyosini, his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini ham nozik tarzda ifodalagan. Uning bolalarni tasvirlashdagi psixologik yondashuvi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, balki inson ruhiyatining o'lmas ifodasi sifatida qadrlanmoqda. Medat Kagarovning san'at uslubidagi psixologik yondashuvlarga amal qilaraq asarlar yaratgan. Masalan, sodda syujetlardan bola dunyosining tabiiyligini saqlash uchun foydalangan.

Erkin Nurmanov asarlarida bolalar obrazi ertaklarda tasvirlanadi. Bolalarning ertaklar bilan uyg'un holatda tasvirlanishi ular ruhiy tasavvurni kengligi va ichki uyg'unlik timsoli sifatida talqin etiladi.

N. Kalonov ham Samarqandlik taniqli rassomlardan biri bo‘lib, grafik asarlar va illustratsiyalar ustasi. U o‘zining asarlarida **grafika san’ati**, **ilustratsiya** va **maishiy janr** kabi mavzularni tasvirlash bilan tanilgan. Nuriddin Kalonovning san’ati o‘ziga xos estetik va badiiy yondashuvlarga ega, uning asarlarida bolalar milliy ruh va zamonaviylik o‘rtasida uyg‘un holda tasvirlanadi. Uning “Bizni eshting”, “Bolalik” kabi asarlarida bolalar obrazlari psixologik yondashuvlar, **abstrakt** elementlar, va **simvolizm** uslublari birlashtirilgan holda tasvirlanadi. Uning bolalar siymolari ko‘pincha ijtimoiy mazmun kasb etib, o‘z orzulari va jamiyat hayoti bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi.

Yana bir rassomlardan biri Xurshid Ziyaxanovning asarlarida ham bolalar obrazidagi psixologik yondoshuvlarni ko‘rishimiz mumkin. Unng asarlarini kompozitsiya va shakllarning o‘zaro uyg‘unligi jihatidan tahlil qilish mumkin.

U o‘zining grafik asarlarini yaratishda shakllarni tez-tez geometrik va organik elementlarning uyg‘unlashuvi orqali tasvirlaydi. X.Ziyaxanovning asarlarida psixologik ifoda va emosional tahlil alohida o‘rin tutadi. Uning asarlarida sun‘iylikdan uzoqda his-tuyg‘ular bevosita ifoda etilgan. Har bir asari hayotga muhabbat va insoniy qadriyatlarni ulug‘laydi. Uning ijodida inson ruhiyatini, milliy qadriyatlarni nozik va samimiy tarzda aks ettirish asosiy o‘rinda turadi. Ziyaxanov asarlarida bola obrazi o‘ziga xos beg‘uborlik, orzular, hayotiy kuch ramzi sifatida tasvirlangan.

Laylo Basharova **ham** O‘zbekistonning zamonaviy kitob grafika san’ati sohasida o‘ziga xos iz qoldirib kelayotgan rassomlardan biridir. Uning asarlari o‘zining yangiligi, estetik go‘zalligi va chuqur ma’naviy mazmuni bilan ajralib turadi. Asarlarda geometrik va organik shakllarning uyg‘unligi, muvozanatni saqlash va nafaqat tashqi,

balki ichki, psixologik tuyg'ularni tasvirlashga xizmat qiladi. L. Basharovaning asarlarida ertaklarga ishlangan illustratsiyalar alohida o'rinda turadi. Masalan, "Oltin shaxzoda", "Alisa mo'jizalar mamlakatida", "Oppog'oy va yetti gnom" kabi illutratsiyalarini aytishimiz mumkin. Uning asarlarida ham asosan bolalar obrazlari tasvirlangan. U bu asarlari orqali ertaklar va hikoyalarni bolalarga mos va qiziqarli ravishda yetkazishga harakat qilgan.

Markaziy Osiyo tasviriy san'atida bolalar obrazi nafaqat estetik obraz, balki inson ruhiyatining nozik va samimiy ifodasi hamdir, shuningdek, inson qalbining tozaligi, kelajakka bo'lgan umid va milliy o'zlik ifodasi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Rassomlar bolalarni tasvirlash orqali insoniyat kelajagi, milliy qadriyatlar va inson tabiatidagi beg'uborlikni yuksak badiiy darajada namoyon etganlar. Bolalar obrazining tasvirlanishida psixologik aspektlar san'at asarlarining chuqur ma'nosi va hissiy ta'sirchanligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov S. — O‘zbek grafikasi va kitob san’ati rivoji, Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
2. Abdullayeva M. — Tasviriy san’atda bola obrazining ifodalanishi, O‘zbekiston san’ati jurnali, 2015, №2.
3. Karimova N. — Psixologik yondashuvlar va obraz yaratish san’ati, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
4. Zarifova, D. (2025). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING BADIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ART-TERAPIYANING O‘RNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 271-274.
5. Zarifova , D. O. qizi. (2023). SHARQ GRAFIKA SAN’ATIDA MAISHIY JANRNING O‘RGANILISHI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 57–62. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1259>
6. Jurayeva , G. Z. qizi. (2024). O‘ZBEKISTON KITOB GRAFIKASIDA BOLALAR ADABIYOTINI IJODIY TALQINI. *GOLDEN BRAIN*, 2(2), 209–214. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/6100>
7. <https://ocau.uz/uz/basharova-layla>